

인공지능을 활용한 한국어능력시험(TOPIK) 읽기 교육 현황: 우즈베키스탄 세계언어대학교 한국어학과 수업 사례를 중심으로

Kyung Ae Kim

O'zDITU, Koreys filologiyasi kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20546004>

ANNOTATSIYA Ushbu tadqiqot O'zbekistonda koreys tilini o'rganishga bo'lgan talabning keskin ortishi munosabati bilan Koreys tilini bilish darajasi testi o'qish ko'nikmasini o'qitishning samarali usullarini ishlab chiqish maqsadida amalga oshirildi. Hozirgi kunda O'zbekiston oliy ta'lim muassasalaridagi TOPIK darslari asosan darslikka tayanuvchi bir xillikdagi o'qitish uslubi va imtihonning eng so'nggi turdagi savollari yetarli darajada aks ettirilmasligi kabi muammolarga ega. Koreys tili filologiyasi yo'nalishi darslariga ChatGPT va Gemini kabi generativ sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari joriy etildi.

Kalit so'zlar Sun'iy intellekt (SI) ta'limi, TOPIK (Koreys tilini bilish darajasi testi), O'qish ko'nikmasini o'qitish, O'zbekistonda koreys tili ta'limi.

Аннотация Данное исследование было проведено с целью разработки эффективных методов обучения навыкам чтения для теста на уровень владения корейским языком в связи с резким ростом спроса на изучение корейского языка в Узбекистане. В настоящее время занятия по подготовке к TOPIK в высших учебных заведениях Узбекистана сталкиваются с рядом проблем, таких как однообразный подход к обучению, основанный преимущественно на учебниках, а также недостаточное отражение новейших типов экзаменационных заданий. В учебный процесс направления «Корейская филология» были внедрены технологии генеративного искусственного интеллекта, такие как ChatGPT и Gemini.

Ключевые слова образование в области искусственного интеллекта (ИИ), TOPIK (тест на знание корейского языка), обучение навыкам чтения, преподавание корейского языка в Узбекистане.

초록 본 연구는 우즈베키스탄 내 한국어 학습 수요 급증에 따른 효율적인 한국어능력시험(TOPIK) 읽기 교육 방안을 모색하고자 수행되었다. 현재 우즈베키스탄 고등교육 현장의 TOPIK 수업은 교재 중심의 단조로운 교수법과 최신 시험 유형 반영의 미비라는 한계가 있다. 이를 해결하기 위해 우즈베키스탄 세계언어대학교(UzSWLU) 한국어학과 수업에 ChatGPT와 Gemini 등 생성형 AI를 도입한 교육 모형을 적용하였다.

연구 결과, AI를 활용한 지문 변형 및 어휘 분석 학습은 학습자의 모의 TOPIK 성적 향상과 문제 풀이 시간 단축이라는 정량적 성과를 거두었다. 또한, AI를 통한 실시간 피드백은 학습자의 자기주도적 문장 분석 능력을 강화하였으며, 특히 속담 및 관용구 등 문화적 맥락이 필요한 문항에서 우즈베크어 대조 설명을 통해 이해도를 획기적으로 높였다. 결론적으로 AI는 우즈베키스탄 한국어 교육 현장의 질적 혁신을 이끌 유용한 도구임이 입증되었다.

키워드 인공지능(AI) 교육, 한국어능력시험(TOPIK), 읽기 교육, 우즈베키스탄 한국어 교육

1. 서론

우즈베키스탄 내 한국어 학습자 수의 폭발적 증가는 한국어능력시험(TOPIK) 성적의 도구적 가치 상승으로 이어지고 있다. 한국 유학 및 현지 한국 기업 취업을 희망하는 학습자들에게 TOPIK 점수는 필수적인 요건으로 자리 잡았다. 한국어능력시험은 한국어를 모국어로 하지 않는 재외동포 및 외국인을 대상으로 하며, 교육부 국립국제교육원이 주관하는 공신력 있는 평가 지표로서 대학 입학, 취업, 비자 취득 등에 광범위하게 활용된다.

타슈켄트 한국교육원의 보도자료(2026.03.20)에 따르면, 한국어 강좌 수강생 수는 2024년 4,531명에서 2025년 5,323명으로 지속적인 증가세를 보이고 있다. 또한, 우즈베키스탄 내 초·중·고등학교 중 한국어를 제2외국어로 채택한 학교 수 역시 2024년 110개교에서 2025년 174개교로 급증하였다. 이러한 학습 수요의 확대는 TOPIK 응시 인원의 증가로 직결되어, 2024년 37,537명이었던 응시자 수가 2025년에는 43,572명에 달하였다. 특히 2025년 기준 한국 내 유학 중인 우즈베키스탄 국적 학생 수는 18,155명으로 국가별 순위 3위를 기록하고 있으며, 이는 우즈베키스탄 내 한국어 교육의 위상을 단적으로 보여준다.

그러나 이러한 양적 팽창에도 불구하고 교육 현장의 실질적인 교수법은 여전히 전통적인 방식에 머물러 있다는 점이 문제로 지적된다. 우즈베키스탄 세계언어대학교(UzSWLU)를 비롯한 주요 고등교육기관의 TOPIK 읽기 수업은 대개 '교재 지문 낭독 - 정답 확인 - 교사의 일방향적 설명'이라는 단조로운 문답법의 틀을 벗어나지 못하고 있다. 더욱이 기존의 토픽 교재들은 급변하는 최신 시험 유형을 신속하게 반영하지 못하여, 학습자의 흥미 저하와 전략적 독해 능력 부재라는 결과를 초래하고 있다.

특히 TOPIK 읽기 영역의 어휘는 한국의 문화 및 사회적 맥락에 대한 깊이 있는 이해를 전제로 하며, 우즈베키어권 학습자를 위한 한국어 속담 교육 역시 단순한 의미 전달을 넘어 문화적 맥락의 공유가 필수적이다[김경애, 2026]. 따라서 학습자 간의 개별적 수준 차이를 극복하고 방대한 독해 텍스트를 효율적으로 처리하기 위해서는 기존 교재 중심의 수업 방식에서 탈피하여, 인공지능(AI)을 결합한 교육 모델의 도입이 시급한 실정이다.

인공지능은 언어 교육의 패러다임을 전환하는 혁신적인 기회를 제공하며, 특히 TOPIK 읽기 교육에서 학습자 맞춤형 자료 생성 및 실시간 피드백을 가능하게 하는 핵심 도구로서 그 중요성이 증대되고 있다. 이에 본 연구는 UzSWLU 한국어학과의 사례를 바탕으로 AI를 활용한 TOPIK 읽기 수업의 현황을 분석하고, 그 교육적 효용성을 고찰하고자 한다.

2. 연구 방법

본 연구는 우즈베키스탄 세계언어대학교(UZSWLU) 한국어학과 4학년에 재학 중인 TOPIK II 준비반 학생들을 대상으로 수행되었다. 해당 교과목은 주 3회 실시되었으며, 학습자들의 실질적인 시험 적응력 향상과 고득점 취득을 목표로 하였다.

연구의 목적을 달성하기 위해 생성형 AI 모델인 ChatGPT와 Gemini를 핵심 교육 도구로 활용하였다. 또한, 학습 콘텐츠의 시각화와 반복 학습을 위해 PowerPoint(PPT) 및 디지털 단어장 플랫폼인 Quizlet을 보조 도구로 병행 배치함으로써 학습 효과를 극대화하였다.

본 연구에서 적용한 수업 모형은 자료 생성, 어휘 분석, 피드백의 3단계로 구성되며 상세 내용은 다음과 같다.

첫째, 자료 생성 단계이다. 기존 교재의 한계를 극복하기 위해 AI를 활용하여 읽기 문항의 유형별 최적화된 문제 풀이 기술(Skill)을 도출하였다. 또한 기출문제 지문의 언어적 특성과 난이도를 분석한 후, 이와 유사한 논리 구조를 가진 변형 지문을 AI로 생성하여 학습자들에게 제공하였다. 이를 통해 학습자들은 동일한 유형의 문제를 반복적으로 접하며 최신 시험 경향에 부합하는 실전 감각을 배양하였다.

둘째, 어휘 및 관용 표현 분석 단계이다. 지문 내에 포함된 고난도 어휘와 한국어 특유의 속담 및 관용구를 AI가 자동으로 추출하도록 설계하였다. 지문 내 관용구 분석 단계에서는 김경애(2026)가 제안한 '한-우 속담 대조 분석표'의 원리를 AI 프롬프트에 적용하였다. 이는 학습자가 모국어와 한국어 사이의 언어적 간섭을 극복하고 비유적 표현을 직관적으로 이해하도록 돕기 위함이다. 특히 AI의 다국어 처리 능력을 활용하여 해당 표현들을 우즈베크어로 정교하게 번역하고, 문화적 맥락을 반영한 상세한 설명을 생성하였다. 이렇게 정제된 자료는 PPT를 통해 시각적으로 전달되었으며, 이후 Quizlet 프로그램에 등록되어 학생들이 개별적으로 반복 학습하고 완전히 숙지할 수 있도록 유도하였다.

셋째, 개별 맞춤형 피드백 및 오답 분석 단계이다. 학습자가 오답을 선택할 경우, AI가 해당 선택지가 오답인 이유를 논리적으로 설명해 주는 1:1 튜터링 과정을 적용하였다. 특히 TOPIK 출제진이 오답을 구성할 때 주로 사용하는 '매력적인 오답'의 생성 원리를 AI로 분석하여 학생들에게 제시하였다. 학습자들은 자신의 오류 상황과 일반적인 오답 유형에 대한 명확한 해설을 청취함으로써, 유사한 함정에 빠지지 않는 비판적 독해 능력을 함양하였다.

<표1>

<표2>

<표1>의 제96회 TOPIK 읽기 영역 21번 문항과 같은 관용구 파악 문제를 해결하기 위해 <표2>와 같이 AI를 적극 활용하였다. 예를 들어, '머리를 맞대고'라는 표현이 지문 내에서

어떠한 맥락으로 사용되었는지 AI에게 분석을 요청하고, 이를 우즈베크어 관용구와 대조하여 설명하게 함으로써 학습자의 언어 간 간섭 현상을 줄이고 이해도를 높였다. 또한, AI가 생성한 오답 논리 분석 자료를 통해 학생들이 단순히 정답을 맞히는 것을 넘어, 왜 다른 선택지가 답이 될 수 없는지를 비판적으로 사고하게 함으로써 독해의 정교함을 기하였다.

3. 연구 결과 및 분석

본 연구에서 실시한 AI 기반 TOPIK 읽기 수업의 결과, 학습자들에게서 정량적·정성적 측면의 유의미한 변화가 관찰되었다. 주요 연구 결과는 다음과 같다.

첫째, AI 활용 수업 전후를 비교하였을 때 학습자들의 모의 TOPIK 점수가 유의미한 상승 곡선을 그리는 정량적 변화가 나타났다. 특히 문제 풀이에 소요되는 시간이 단축되는 결과가 관찰되었는데, 이는 AI를 통해 실시간으로 어휘와 문장 구조를 해결함으로써 독해의 병목 현상이 해소되었기 때문으로 분석된다. 결과적으로 학습자들은 실제 시험 환경과 유사한 시간 압박 속에서도 향상된 정답률을 기록하였다.

둘째, 교수자에게 전적으로 의존하던 전통적인 독해 방식에서 벗어나, 학습자가 직접 AI를 활용해 문장 구조를 분석하고 논리적 오류를 검토하는 자기주도적 학습 태도가 형성되었다. 학습자들은 막히는 문장을 스스로 AI에 입력하고 문법적 구성 요소를 파악하는 과정을 반복함으로써, 독립적인 독해 전략을 체득하게 되었다. 이는 수동적 지식 수용자에서 능동적 지식 탐구자로의 학습자 역할 변화를 시사한다.

셋째, 한국어 특유의 속담 및 문화적 맥락을 포함한 지문에서 학습자의 이해도가 대폭 향상되었다. 특히 읽기 영역의 21-22번 문항과 같이 관용어나 속담의 이해를 요구하는 고난도 문제에서 AI의 비교 언어적 설명이 결정적인 역할을 하였다. AI가 한국어 관용 표현을 우즈베크어의 대응 표현과 대조하여 설명해 줌으로써, 학생들은 단순 암기를 넘어 문화적 스키마(Schema)를 형성하고 문맥을 정교하게 추론하는 능력을 갖추게 되었다.

넷째, AI 활용 수업에 대한 학습자의 흥미와 만족도가 매우 높게 나타났다. 최신 기술을 접목한 수업 방식은 학습자의 집중력을 높였을 뿐만 아니라, Quizlet과 같은 디지털 도구와의 연동을 통해 학습 과정에서의 성취감을 극대화하였다. 이는 학습자들로 하여금 한국어 학습에 대한 긍정적인 태도를 유지하게 하며, 장기적인 학습 지속성을 확보하는 기반이 되었다.

4. 결론

본 연구는 우즈베키스탄 내 한국어 학습 수요 급증에 발맞추어, 우즈베키스탄 세계언어대학교(UZSWLU) 한국어학과 TOPIK II 수업에 인공지능(AI)을 도입하고 그 교육적 성과를 고찰하였다. 연구의 결과를 바탕으로 도출된 결론은 다음과 같다.

첫째, AI를 활용한 TOPIK 읽기 수업은 기존 교재 중심의 단조로운 교수법에서 탈피하여 학습자 맞춤형 교육 환경을 제공하였다. 특히 생성형 AI를 통한 최신 경향의 변형 지문 생성과 유형별 문제 풀이 기술 전수는 학습자의 실전 적응력을 비약적으로 향상시켰다.

둘째, AI의 비교 언어적 분석 능력은 우즈베키스탄 학습자들이 직면하는 문화적·언어적 장벽을 완화하는 데 크게 기여하였다. 특히 속담 및 관용구가 포함된 고난도 문항(21-22번)에서 AI가 제공한 우즈베크어 대조 설명은 단순 암기를 넘어선 맥락적 이해를 가능케 하였으며, 이는 독해 정답률 상승과 독해 전략 고도화로 이어졌다.

셋째, 학습자의 주도성과 정의적 측면에서 긍정적인 변화가 확인되었다. 학습자들은 AI를 튜터로 활용하여 스스로 오류를 교정하는 과정을 통해 자기주도적 학습 태도를 함양하였으며, 최신 에듀테크 도구의 활용은 학습 동기와 만족도를 고취하는 결과를 낳았다.

결론적으로, 인공지능(AI)은 우즈베키스탄 한국어 교육의 질적 혁신을 이끌 핵심적인 도구이며, 이를 적극적으로 수용하고 연구하는 자세는 유능한 한국어 인재 양성을 위한 필수적인 과제라 할 수 있다.

참고문헌

1. 국립국어원 한국어능력시험 사이트 <https://www.topik.go.kr/>
2. 법무부 출입국 통계자료 <https://www.moj.go.kr/>
3. Quizlet <https://quizlet.com/>
4. 제96회 한국어능력시험 II B-홀수형 2교시(읽기) 문제
5. 보도자료, 2026년 우즈베키스탄 한국어능력시험(TOPIK) 확대 시행, 대한민국 교육부 소속 타슈켄트한국교육원, 2026.3.20
6. 문진숙(2024), 생성형 인공지능을 활용한 한국어 읽기 자료 구성 방안 : 등급별 텍스트 난이도 수정을 중심으로, 경희대학교 박사학위논문
7. 조민지외(2024), 생성형 AI 기술을 활용한 한국어능력시험(TOPIK) 읽기 문제 생성 시스템 개발 연구, 한국콘텐츠학회, 한국콘텐츠학회논문지 제 24권 제9호, p55 - 65
8. Kim, K. A. (2026). A Study on Korean Proverb Education Methods for Uzbek Learners. Independent Researcher, Tashkent State University of Oriental Studies